

Szaszko Soma Antal

A villamos autók elterjedésére ható tényezők vizsgálata többszörös lineáris regresszió segítségével

A lineáris regresszió segítségével vizsgálható, hogy bizonyos tényezők, hogyan hatnak az elektromos autók elterjedésére. Több ország adatainak felhasználásával készült el ez a vizsgálat. Ezeket a befolyásoló tényezőket – függő változókat – tetszőlegesen választottam. Mint kiderül vannak olyanok, amelyek nagy mértékben, illetve vannak olyanok, amelyek kevésbé befolyásolják az elektromos autók elterjedését.

How certain factors affect the spread of the use of electric cars can be examined by linear regression. The present investigation has been conducted based on data from several countries. The influential factors - the dependent variables - of this analysis have been chosen by random selection. The results show that some of them have a major effect on the spread of electric cars while some of them have a slighter influence.

Kulcsszavak: Elektromos autó, környezetbarát, megújuló energia, piaci részesedés

1. BEVEZETÉS

Vajon mi az oka, hogy egyre népszerűbbek az elektromos autók? Mik azok a tényezők, amelyek ezt segítik, illetve hátráltatják? Ennek a vizsgálatára célszerű többszörös lineáris regressziót alkalmazni. Az írásom első részében nagy vonalakban bemutatom azt, hogy tulajdonképpen mi is az a többszörös lineáris regresszió. Ezt követően bemutatom, hogy az összegyűjtött adatokon hogyan lehet lineáris regressziót végezni. Majd a regresszió analízis eredményét mutatom be. Ez alapján megállapítható, hogy mely tényezők hogyan befolyásolják az elektromos autók piaci részesedését. Hiszen a piaci részesedés az a változó, amivel lehet mérni az elektromos autók elterjedését. A regresszió kiértékelésén kívül a regresszió megbízhatóságának, pontosságának a megállapítása is a munkám része.

2. TÖBBVÁLTOZÓS LINÁRIS REGRESSZIÓ

2.1. Az elmélet összefoglalása

Többváltozós lineáris regresszió esetén van egy függő, vagy magyarázott változónk, amit független, vagy magyarázó változók segítségével magyarázunk.

A többváltozós lineáris regresszió általános egyenlete:

$$Y = \alpha + \beta_i X_i + e_i, \text{ ahol } i = 1, 2, 3 \dots \quad (1)$$

ahol

Y , a függő, vagy magyarázott változó;

X_i , a független, vagy magyarázó változók;

α és β_i a regresszió paraméterei;

e_i , a maradék, vagy hibatag.

A korreláció erősségétől függ a hibatag nagysága. Annál kisebb, minél erősebb a korreláció. α és β_i tapasztalati adatokból becsülhető analitikus regresszió esetén. [1.] [2.] α és β_i normálegyenletek segítségével határozható meg.

2.2. A függő változó

A vizsgálathoz függő változónak (Y) az elektromos autók országokénti piaci részesedését választottam. A vizsgált országok a következők: Kína, USA, Norvégia, Németország, Anglia, Franciaország, Hollandia, Magyarország, Ausztria, Szlovákia, Románia, Horvátország, Szlovénia, Csehország és Lengyelország. A vizsgált országok között vannak nagyon fejlett országok is, ahol egész jól elterjedtek az elektromos autók, illetve vannak ezzel ellentétes tendenciát mutatók is. Így talán, ha nem is teljesen valós, de közelítő képet kaphatunk arról, hogy milyen tényezők és hogyan befolyásolják az elektromos autók elterjedését. Az 1. ábra az elektromos autók piaci részesedését mutatja a vizsgált országokban: [4.] [6.] [7.]

Az 1. ábra jól szemlélteti az óriási különbségeket. Figyelem, a függőleges tengely logaritmikus léptékű, hogy jól látszódjanak a kis % értékek is!

1. ábra Elektromos autók piaci részesedése

2. ábra Az első vizsgálat eredménye

2.3. A független változók

A független változók ($X_1, X_2 \dots X_{15}$) piaci részesedést befolyásoló tényezők. Az adatok gyűjtésénél viszont előfordultak ellentmondások, valamint probléma az adatok frissessége is, amelyek torzíthatják a vizsgálatot.

A független változók ($X_1 \dots X_{15}$) tehát a következők: jóléti rangsor (minél kisebb annál jobb), egy főre jutó GDP vásárlóerő alapján PPP [\$], városi lakosság [%-a az össz lakosságnak], képzettségi szint [pontszám - minél magasabb annál jobb], autók száma/1000 lakos [db], töltők száma/millió fő [db], villamosenergia díja háztartásoknak [Ft/kWh], diesel ár [Ft/liter], LPG ár [Ft/liter], vásárlási támogatások [millió Ft], regisztrációs adó [1-van/ 0-nincs], cégautóadó kedvezmény [1-van/ 0-nincs], éves gépjárműadó [1-van/ 0-nincs], egyéb kedvezmények pl. ingyenes parkolás [1-van/ 0-nincs].

A vizsgált országokban megállapítható, hogy az elektromos autók piaci részesedése Norvégiában (kb. 50%) a legmagasabb és Horvátországban (<0.1%) a legalacsonyabb a vizsgált országok közül. A jóléti rangsor és az egy főre jutó GDP alapján is Norvégia vezet és meglepő módon Kína az utolsó. Az ország lakosságának legnagyobb része Hollandiában (>90%) él városokban, amíg Szlovákiában és Romániában ez az arány csak 54%. A képzettségi szint terén Kína vezet és Románia zárja a sort. A legtöbb autó az USA-ban jut 1000 főre (>900db), és Kínában jut a legkevesebb (<250db). Elektromos autó

töltési lehetőség Norvégiában jut a legtöbb 10 millió főre, amíg Kínában a legkevesebb. A villamosenergia díja és a diesel üzemanyag ára Kínában a legalacsonyabb és a legdrágább Németországban, amíg a második legdrágább Norvégiában. Az autógáz terén is hasonló a helyzet, csak itt Lengyelország az első, Kína csak a második, a legdrágább viszont Svédországban. Az elektromos autó állami támogatása, azaz a vásárlási támogatás, a legmagasabb Norvégiában, ezzel szemben Horvátországban, Csehországban és Lengyelországban egyáltalán nincs ilyen jellegű ösztönzés. Regisztrációs adó kedvezmény, cégautóadó kedvezmény, éves gépjárműadó kedvezmény és egyéb kedvezmények is jellemzően azokban az országokban vannak, ahol van valamilyen állami ösztönző erő, vásárlási támogatás a villamos autókra.

2.4. A regresszióanalízis eredménye és értelmezése

Némely változók nem kerültek be első körben a regresszióanalízisbe a bizonytalanságuk miatt. Tehát

most következzen a szűkített vizsgálat eredménye, azaz X_{13}, X_{14} és X_{15} nélkül, amelyet a 2. ábra szemléltet.

A második, bővített vizsgálat – amely eredményét a 3. ábra mutatja –, tartalmazza az előbb kihagyott változókat is.

A jelölések megegyeznek a cikk elején, a lineáris regresszió elméleti bemutatásánál alkalmazott jelölésekkel. α a tengelymetszet, β_i (koefficiens) az i -edik független vagy magyarázó változó együtthatója, ahol $i=1, 2 \dots 15$. A vizsgálati eredmény értelmezésekor ez a β_i koefficiens a legfontosabb. Ezek láthatóak az előbbi grafikonokon. Ez mutatja meg, hogy az i -edik magyarázó változó, hogyan befolyásolja a magyarázott, vagyis a függő (Y) változó értékét. Ha β_i pozitív, akkor az i -edik magyarázó változó növekedése esetén a magyarázott változó (Y) értéke is növekszik. Ha β_i negatív, akkor a függő változó (Y) értéke csökken, ezen független i -edik változó értékének növekedése esetén [21.] [23.]

Az első vizsgálat eredménye valószínűleg reális eredményt ad, hiszen csak a „biztos” adatok alapján végeztem el. A második vizsgálat már tartalmazza a „bizonytalan” adatokat is. Ezért ez nem igazán megbízható eredmény. Ezt abból is lehet gondolni, hogy e szerint a cégautó adókedvezmény befolyásolja legjobban a piaci részesedést. Ugyanakkor ennek a magyarázó változónak a legnagyobb a hibája is. Ebből a két vizsgálatból (és még jóval több lefutott vizsgálatból) kiderül, hogy több

3. ábra A második vizsgálat eredménye

bináris (van/nincs) jellegű független változó alkalmazása nem igazán szerencsés többszörös lineáris regresszió esetén.

A megbízhatóbb vizsgálati eredmények alapján kimondható az, hogy minél nagyobb a vásárlási támogatások összege egy országban, annál „jobban vásárolják” az elektromos autókat. A második legjobban befolyásoló tényező pedig a jóléti index. Ezek nem meglepő eredmények. Ha a diesel ár magasabb, akkor is többen az elektromos autózás felé fordulnak, ugyanakkor a villamosenergia díja pont fordítva befolyásolja az eredményt valószínűleg az otthoni töltési lehetőség miatt. Valamennyire segíti az elektromos autók elterjedését az egy főre jutó GDP növekedése, a képzettségi szint növekedése (ez majdnem közömbös). Az autók száma 1000 lakosra vetítve, a városban élők aránya, nem igazán befolyásolja az eredményeket, holott azt várnánk, hogy ezek is nagyban hozzájárulnak. A töltők száma/millió fő hatása meglepő (és valószínűleg nem reális), hiszen a töltők száma növekedésének az elektromos autók számát is növelnie kéne, és itt majdnem ellentétes tendenciát mutat az eredmény. Ha nincs regisztrációs adó az nagy hatással van a piaci részesedés növekedésére. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy ennek a változónak nagyon nagy a hibája.

Azonban nem csak a koefficiensok a fontosak: Az α -t már megemlítettem az elméleti összefoglalóban. Ez a konstans a lineáris regresszióban, a tengelymetszet. A p-

érték az együtthatók (α és β) megbízhatóságát mutatja meg. Ha a p-érték egy bizonyos küszöb alatt van, akkor tartjuk eléggé megbízhatónak az adott független változó együtthatóját. Ez a küszöb általában 0,05 és/vagy 0,1. Mindkét vizsgálat esetén vannak olyan együtthatók, amelyek nem felelnek meg ezen követelménynek. A standard hiba (e_i) pedig az egyes változók hibáját mutatja meg. [21.] [22.]

Az R^2 azt mutatja, meg, hogy a függő változót (Y) milyen mértékben magyarázzák a független változók ($X_1; X_2 \dots$). Ezt általában százalékban értelmezzük. Ez fejezi ki a pontosságot a lineáris regresszióknak. Minél közelebb van az R^2 értéke az 1-hez, annál pontosabb a regresszió. Ez alapján a 2. regresszió analízis eredménye pontosabb, hiszen a magyarázott változót kb. 99%-ban magyarázzák a független változók. (Azonban gyanús lehet ez a túl magas érték.) Az F szignifikanciája pedig a megbízhatóságát fejezi ki a regresszió analízisnek, vagyis azt mutatja meg, hogy „mennyire nincs” kapcsolat a független (magyarázó) változók

és a függő (magyarázott) változó között. Nyilván minél kisebb ez a számérték annál kisebb a függés az Y és az X-ek között. Ez egy valószínűség, Null Hipotézis eredménye. Ez alapján látható, hogy az elvártnak megfelelően az első vizsgálat a megbízhatóbb abból a szempontból, hogy pontosabbak az adatok. Hiszen az első vizsgálatnál az F szignifikanciája 0,006 55, amíg a második vizsgálatnál ez 0,05. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy mind a két érték elég nagy. [21.] [22.]

3. ÖSSZEFOGLALÁS

Az első vizsgálat eredménye alapján láthatjuk, hogy minél magasabbak a vásárlási támogatások annál nagyobb a villamos autók piaci részesedése és ha nincs regisztrációs adó az is nagy mértékben befolyásolja a piaci részesedés növekedését. Viszont az egy főre jutó GDP, az education level, az autók száma/1000 lakos és a töltők száma/millió fő nem igazán befolyásolja a piaci részesedést. Ennek a vizsgálatnak az eredménye hihető, hiszen az F szignifikanciája elég kicsi. Az R^2 értéke is közel van 1-hez, így elég pontos a regresszió, a független változók elég nagy százalékban magyarázzák a függő változót.

A második, kibővített vizsgálatnál a van/nincs jellegű változók hatása szembevetődő az előző fejezetben látható grafikonon. Ez nem is csoda, hiszen csak két értéket a nullát és az egyet vehetik fel. Viszont az adatok bizonytalansága miatt nem eléggé megbízható ez a vizsgálati

eredmény. Ezt mutatja az is, hogy az F szignifikanciája nagyobb számérték, mint az előző esetben.

4. IRODALOMJEGYZÉK

- [1.] **Nagy L., Balogh P.:** *Ökonometria /Elméleti jegyzet/* 2013, https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0029_de_ekonometria_elmelet/ch04s02.html (2019. október 2.)
- [2.] *A többváltozós lineáris regresszió I.*, 2018. szeptember 17., http://math.bme.hu/~orlovits/GPK_SZT-OCH_EA_REG_1.pdf (2019. október 4.)
- [3.] *Statistics How To, Least Squares Regression Line: Ordinary and Partial*, <https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/least-squares-regression-line/> (2019. október 4.)
- [4.] **Phillips, I.:** *Top 18 Electric Cars Countries in 2019*, 2019 január 15., <https://avtowow.com/countries-by-electric-car-use/#In-Conclusion> (2019. október 15.)
- [5.] *Global Petrol Prices*, https://www.glob-alpetrolprices.com/electricity_prices/ (2019. október 15.)
- [6.] **Ujj P. T.:** *Az elektromos autók piaci részesedése Európában*, 2019. október 5., <https://alapijarat.hu/aktualis/az-elektromos-autok-piaci-reszesedese-europaban> (2019. október 19.)
- [7.] *Hazai elektromobilitási stratégia Jedlik Ányos terv 2.0*, Innovációs és Technológiai Minisztérium, <https://www.kormany.hu/download/f/a9/a1000/Hazai%20elektromobilit%C3%A1si%20strat%C3%A9gia.pdf> (2019. november 10.)
- [8.] *The Legatum Prosperity Index™*, https://prosperitysite.s3-accelerate.amazonaws.com/7015/4321/8061/Legatum_Prosperty_Index_2018_Rankings_table.pdf (2019. november 10.)
- [9.] *GDP per capita, PPP (current international \$) World Bank, International Comparison Program database* https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?name_desc=false (2019. november 12.)
- [10.] *Urban population (%of total population), United Nations Population Division. World Urbanization Prospects: 2018 Revision.*, <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS> (2019. november 12.)
- [11.] *Education Rankings By Country 2019*, <http://worldpopulationreview.com/countries/education-rankings-by-country/> (2019. november 14.)
- [12.] *Vehicles Per Capita, by Country*, 2017, <https://www.acea.be/statistics/tag/category/vehicles-per-capita-by-country> (2019. november 21.)
- [13.] *How many cars per capita in the USA, Captirol Tires*, <https://captirol-tires.com/how-many-cars-per-capita-in-the-us.html> (2019. november 21.)
- [14.] *Passenger cars in the EU*, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Passenger_cars_in_the_EU (2019. november 21.)
- [15.] *Open charge map*, <https://opencharge-map.org/site/country> (2019. november 28.)
- [16.] *Chargemap*, <https://chargemap.com/about/stats> (2019. november 28.)
- [17.] **Wagner, I.:** *Number of U.S electric vehicle charging stations and outlets 2018.*, 2019 augusztus 9., <https://www.statista.com/statistics/416750/number-of-electric-vehicle-charging-stations-outlets-united-states/> (2019. november 28.)
- [18.] *EV Charging Statistics*, <https://evadoption.com/ev-charging-stations-statistics/> (2019. november 28.)
- [19.] *Global Petrol Prices*, https://www.globalpetrolprices.com/diesel_prices/ (2019. december 3.)
- [20.] *Global Petrol Prices*, https://www.globalpetrolprices.com/lpg_prices/ (2019. december 3.)
- [21.] *Két mennyiség kapcsolatának vizsgálata, korreláció és lineáris regresszió*; <http://rs1.szif.hu/~szorenyi/elm/bioselm7.htm> (2019. december 7.)
- [22.] *Mikor és hogyan alkalmazd a Pearson korreláció-t?* <https://spssabc.hu/ketvaltozos-elemzes/korrelacio/> (2019. december 7.)
- [23.] **Simon D.:** *Prediktív analitika alkalmazása Excelben, Lineáris regresszió*, 2018. december 12., <https://www.controllingportal.hu/prediktiv-analitika-alkalmazasa-excelben/> (2019. november 2.)